

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI KASBIY KOMPETENTLIGINI PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONIDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Karamatova Dilfuza Sadinovna

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
 Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası dotsenti v.b.**

Nurullayeva Ra'noxon Buzrukxo'ja qizi

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
 Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597810>**

Annotatsiya. Maqoda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligini shakllanishi kontekstidagi "kasbiy kompetentlik" tushunchasining mazmuni, pedagogik faoliyat jarayonida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari va sharoitlari ochib berilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini oshirish texnologiyasi va modeli ko'pqirrali pedagogik kompetensiyalar sifatida pedagogik faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi, kasbiy bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan integratsiyalashi hamda o'zini shaxsiy va kasbiy rivojlantirishi asosida asoslanadi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, pedagogik faoliyat, kasbiy rivojlanish, ko'pqirrali pedagogik kompetensiya, kasbiy bilim, o'zini o'zi rivojlantirish, pedagogik vaziyat, pedagogik vazifa, hamkorlik, o'zaro ta'sir.

Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «профессиональная компетентность» в контексте формирования компетентности учителя начальных классов, теоретические основы и условия формирования профессиональной компетентности в процессе педагогической деятельности. Технология и модель повышения профессиональной компетентности учителя начальных классов базируются на готовности к реализации педагогической деятельности как многогранной педагогической компетентности, интеграции профессиональных знаний в теоретическом и практическом плане, личностно-профессиональном развитии.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая деятельность, профессиональное развитие, многогранная педагогическая компетентность, профессиональные знания, саморазвитие, педагогическая ситуация, педагогическая задача, сотрудничество, взаимодействие.

Boshlang'ich ta'limga qo'yiladigan zamonaviy talablar Boshlang'ich ta'limdada boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyatidagi o'zgarishlarni belgilaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda moslashuvchanlikni ta'minlash; bolalarning ehtiyojlari, qiziqishlari va istaklarini hisobga olish; maktabgacha yoshdagi bolalarning Boshlang'ich ta'limdaning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishlari va ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishlari uchun oilalar bilan o'zaro hamkorlikni o'rnatish boshlang'ich sinf o'qituvchisi faoliyatining zaruriy qismiga aylanadi.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiy kompetentligini shakllantirish ko'pqirrali pedagogik kompetensiyalarga ega bo'lishi taqozo qiladi. Jumladan, optimal tarzda pedagogik faoliyatni qurish va ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun ularda tizimlilik,

tuzilmaviylik, ko'pvazifalilik, sinergetik (yunoncha "hamkorlik, qo'shma harakat", "o'zaro ta'sir") va perseptiv qobiliyatlar muntazam shakllangan bo'lishi lozim [1].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligi - bu uning axborot oqimini osongina boshqarish qobiliyati, ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi va tarbiyaviy faoliyatga o'ta olish va jamiyat ehtiyojlariga qarab o'zining pedagogik faoliyatini qayta qurish qobiliyatidir [2].

Tizimlilik - bu boshlang'ich sinf o'qituvchisining ichki va tashqi omillarning ta'siri natijasida pedagogik vaziyatlar va vazifalarni yaxlit ko'rib chiqish qobiliyatidir. Tizimli fikrlash qobiliyatiga ega boshlang'ich sinf o'qituvchisilar vaziyatni tahlil qilishga ko'p qirrali yondashadilar, unga turli tomonlardan qaraydilar, bu ularga ko'plab echim variantlarini ishlab chiqishga imkon beradi, ulardan eng maqbuli, aniq vaziyatga mos keladi [3].

Tuzilmaviylik (strukturalash) - boshlang'ich sinf o'qituvchisining ta'lim vazifalarini aqliy ravishda tarkibiy qismlarga bo'lish qobiliyatidir, ular ahamiyati va funktsiyasi jihatidan farq qilishi mumkin. Har bir aniq ishning tuzilishi uchun o'z asosi, ya'ni uning tuzilmasini yaratuvchi parametri mavjud.

Ko'pvazifalilik (ko'pfunksiyalilik) bir vaqtning o'zida didaktik va o'quv vazifalarini hal qilish qobiliyatidir. Ko'pvazifalilik boshlang'ich sinf o'qituvchisiga bir vaqtning o'zida turli xil pedagogik topshiriqlar(kognitiv, aksiologik, diagnostik va motivatsion)ni bajarishga imkon beradi [4].

Sinergiya – zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'zini-o'zi tashkil etish darajasi yuqori bo'lgan yaxlit jamoa (ishchi va ijodiy guruhlar jamoasi, guruh faollari, ota-onalar kengashi, metodik birlashma)ni shakllantirish qobiliyati; eng yuqori natijaga (muvaffaqiyatga) erishish uchun bir-birini to'ldiradigan, shu orqali hamjihatlikda ishlashga qodir shaxslarni birlashtirgan jamoa.

Kasbiy kompetentlik - bu nazariy va amaliy kasbiy bilimlarni o'z ichiga olgan ko'pqirrali pedagogik kompetentsiyalarning murakkab yangi shakli hisoblanib, u doimo o'zaro bog'liqlik va uyg'unlikda bo'ladi [5]. Ya'ni kompetentlik pedagogik faoliyatni optimal faollashtirish va sintez qilishda, shuningdek, kasbiy bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan yangilash va takomillashtirish zarurati orqali o'zini namoyon qiladi.

Kasbiy kompetentlik boshlang'ich sinf o'qituvchisining optimal kasbiy faoliyatga nazariy va uslubiy tayyorgarligini ko'rsatadi [6]. Asosan bu psixologik, pedagogik, maxsus bilimlar majmui bilan birga keladi va umumlashtirilgan pedagogik fikrlash qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligi ko'pqirrali pedagogik kompetensiyalar sifatida uning pedagogik faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi, kasbiy bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan integratsiyalashi hamda o'z-o'zini rivojlantirishi va takomillashtirishi bilan tavsiflanadi [7].

Biz boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini pedagogik faoliyatning vazifa tuzilmasini ko'pqirrali modellashtirish orqali turli xil turdagi pedagogik muammolarni hal qilish qobiliyati sifatida izohlaymiz.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining faoliyati quyidagi yo'nalishlarda kasbiy kompetentligini shakllantirishga yordam beradi: o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, nostandart qobiliyatlarda ifodalangan ijtimoiy, psixologik, pedagogik hamkorlik,

moslashuvchanlik, ijodkorlik, ta'lim-tarbiya jarayonining turli bosqichlarida tarbiyalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish va baholashni tashkil etish, rejalashtirish, amalga oshirish samaradorligida namoyon bo'ladigan prakseologik, kommunikativ, turli muammoli vaziyatlarda samarali verbal va noverbal xatti-harakatlarida ifodalanadi [8, 9].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini samarali shakllantirish uchun bir qator pedagogik shart-sharoitlar: konseptual, mazmunga asoslangan, motivatsion, innovatsion-texnologik, refleksiv-tuzatuvchi va yordamchi shartlar talab qilinadi [10, 11].

Biz boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini samarali shakllanish darajalarini ta'lim-tarbiya jarayonining innovatsion shakl va zamonaviy vositalaridan foydalangan holda, olingan ma'lumotlar bilan malakali ishlash, mustaqil ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, yangi g'oyalarni yaratish, kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni ko'ra bilish, ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish va ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida bartaraf etish yo'llarini izlash, do'stona, bag'rikeng, turli xil ijtimoiy-madaniy guruhlarda muloqot qilish, jamoada ishlash, mustaqil ravishda o'zini shaxsiy va kasbiy rivojlantirish bilan shug'ullanish, o'z axloqi, aql-zakovati va umummadaniy saviyasini oshirish ustida ishlash qobiliyatiga ega bo'lish kabi holatlar bilan belgiladik.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligi - bu uning kasbiy etuklik o'lchov birligi hisoblanadi. Pedagogik jarayonda o'zini kasbiy va shaxsiy rivojlantirish istiqboldagi faoliyati uchun zamin yaratadi. Zamonaviy tipdagi boshlang'ich ta'limda pedagogning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan ushbu ko'rsatkich uning shaxsiy fazilatlarining ortishi va kasbiy muvaffaqiyatida o'ziga xos bo'lgan individuallikning shakllanishida namoyon bo'ladi.

References:

1. Salayeva M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida shaxs mobilligini shakllantirish Monografiya. - T.: 2024. - 128 b.
2. Salayeva M.S., Toychiyeva S.M. Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirish // *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 2023. 7(7), 92-95 b. <https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.787>
3. Salayeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to'plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.
4. Salayeva M.S., Gulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti - T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022. - B. 209-213.
5. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / "Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари" mavzusida Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71.

6. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // *Scientific progress*. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. – Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
7. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
8. Салаева М.С., Юлдашева М.Р. Формирование профессиональной мобильности студентов начального образования / “Yangi O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. II qism.- B.87-93.
9. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
10. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture*. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
11. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *Scientific progress*. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. - Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>